

CHORVACHILIKDA MIKROBIOLOGIK PROBIOTIKLARNING O`RNI: BACILLUS SUBTILIS TIMSOLIDA

Sh.S.Hamzayeva

Z.J.Shapulato

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
 universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275869>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yevropa va Osiyo davlatlari va boshqa rivojlangan davlatlarida bugungi kunda antibiotiklardan voz kechib o`rniga alternativ preparatlar hamda parranda va chorva hayvonlarining oziqasi, sog`ligi uchun probiotiklar mahsulotlari keng qo`llana boshlaganligi va ishlab chiqarilgani bu ishlarni samaradorligi oshirish ishlarini adabiyotlar tahlili asosida keltirilgan. Probiotiklarni respublikamizda chorvadorlik sohasida qo`llanilishi amaliyotda qo`llash vaqti aytib o`tilgan.

Kalit so`zlar: hayvonlar, mikroorganizmlar, probiotik, rezistentlik.

KIRISH

So`nggi yillarda chorvachilik hamda veterinariya sohasida biopreparatlar asosida antibiotiklardan veterinariya va tibbiyotda hamda chorva hayvonlarini yetishtirish va mahsuldorligini oshirish maqsadida juda keng miqiyosda foydalanib kelinmoqda buning oqibatida turli xil bakteriyalarning antibiotiklarga chidamlilik darajasi ham ortib bormoqda, bu esa davolash tadbirlari ohirigacha olib borilmasligi ilmiy jihatidan isbotini topgan. Antibiotiklar o`rniga probiotik preparatlarini qo`llash esa organizmni davolashning oson va qulay yechimi hamda ekologik mahsulot olish garovidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Biz adabiyotlar ma`lumotlari asosida veterinariya va chorvachilikda qo`llaniladigan biopreparatlar uchun asos bo`lgan mikroorganizm haqidagi ma`lumotlarni keltirib beruvchi ilmiy ishlarni xuddi shu yo`nalishda olib borayotgan tadqiqotchilar tajribalaridan foydalanib chorva hayvonlarini va parrandalarni ratsioniga va davolash ishlarini samaralarigini oshirishda qo`llanilishi, ekologik toza mahsulotlar olish mumkinligini aytib o`tmoqchimiz.

Tibbiy mikrobiologiyada mikrobiotik kasalliklarni tuzatish uchun saprofit mikrofloradan foydalanishni oqlaydigan ma`lumotlar to`plangan, ularning mikroorganizmlari hayot davomida patogen mikroorganizmlarning o`shishini bostiradigan biologik faol moddalarni (BAV) ishlab chiqaradi^[1]

Jonli patogen bo`lmagan mikroblarga asoslangan terapevtik va profilaktik dorilar, uning mikrobiologik holatini optimallashtirish orqali mezbon tananing fiziologik va biokimyoviy funksiyalariga ijobiy ta`sir ko`rsatishga qodir, tabiiy qo`llash usuli bilan probiotiklar deb tasniflanadi^[2]. Oshqozon-ichak trakti kasalliklarining oldini olish va davolash uchun spora hosil qiluvchi bakteriyalarning jonli mikrobial kulturaga asoslangan biologik preparatlar keng qo`llaniladi <sup>[2]</sup>, <sup>[3]</sup>. Bacillus jinsi ancha vaqtlardan beri tadqiqotchilarning e`tiborini tortdi. Bakteriyalarning mikrobiologiyasi, biokimyosi, fiziologiyasi va genetikasi sohasida olingan ma`lumotlar Bacillusning biologik faol moddalar: fermentlar, antibiotiklar, insektitsidlar ishlab chiqaruvchisi sifatidagi afzalliklarini ko`rsatadi ^[4].

Probiotiklar oshqozon-ichak traktiga foydalari bu hayvonlar va parrandalarda antibiotiklarga eng yaxshi alternativlardan biri sifatidagi roli tufayli dietologlar va chorvadorlarning qiziqishini kuchaytirmoqda. Probiotiklar o`shishni rag`batlantirish funksiyasiga ega va o`shishni kuchaytiruvchi sifatida ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ko`plab tadqiqotlar probiyotiklarning mikroblarga qarshi faolligiga ega ekanligini ko`rsatdi, bu ularni antibiotiklarga muqobil deb hisoblash imkonini beradi. Probiotiklar patogenlarning ko`payishini oldini oladi yoki to`sqinlik qiladi, virulentlik omillarini ishlab chiqarishni bostiradi va bioplyonka sifatida foydali funksiyalarni bajaradi^[5].

Probiotiklar asosi sifatida lakto bakteriya, bifido bakteriya, basillalar, achitqi, propion kislota bakteriyalaridan qo`llaniladi. Probiotiklarda qo`llaniladigan mikroorganizmlardan vaqt va xom-ashyo ko`p tejaladigan mikroorganizm bu Bacillus subtilisdir.

Hozirgi vaqtda olish uchun Bacillus shtammlari to`rt turdagi mahsulotlarda qo`llaniladi: 1) fermentlar, 2) antibiotiklar, 3) yuqori darajada tozalangan biopreparatlar, shu jumladan hidni kuchaytiruvchi va oziq-ovqat qo`shimchalari, 4) insektitsidlar.

Zamonaviy g`oyalarga ko`ra, aerob spora hosil qiluvchi bakteriyalar yoki tayoqchalar Bacillacea oilasining alohida Bacillus jinsiga birlashtirilgan.

Bacillus jinsining ko`plab vakillarining faolligi aniq va patogen va shartli patogen mikroorganizmlarning keng doirasiga nisbatan namoyon bo`ladi. Turli fermentlar va boshqa moddalarning sintezi tufayli ular ovqat hazm qilishni tartibga soladi va rag`batlantiradi, tayoqchalardan foydalanish makroorganizmning o`ziga xos bo`lmagan qarshiligini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, bu mikroorganizmlar ishlab chiqarishda texnologik jihatdan rivojlangan, saqlashda barqaror va eng muhimi, ekologik xavfsiz^[6].

Biotexnologiya uchun eng qiziqarlisi bu Bacillus subtilis turi. U bakterial genom haqida barcha ma`lumotlarni taqdim etadigan SubtiList molekulyar genetikasi bo`yicha ma`lumotlar bankini yaratdi<sup>[7]</sup>. Bacillus subtilis bakteriyalari bir qator bakterial va ferment preparatlarini olish texnologiyasida keng qo`llaniladi^[8]. Ular asosida terapevtik va profilaktik ta`sir va atrof-muhit xavfsizligining keng doirasi bilan tavsiflangan dorilar - probiotiklar yaratilgan. Spora probiotiklari odamlar va qishloq hayvonlarida oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda samarali qo`llaniladi^[9].

Bacillus jinsining aksariyat bakteriyalari (shu jumladan Bacillus subtilis) odamlar uchun xavfli emas va atrof-muhitda keng tarqalganidir. Ular tuproq, suv, havo va oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud. Natijada, ular doimo oshqozon-ichak trakti va nafas olish yo`llariga kirib, bu bo`limlarni ekishadi. Ichakdagi tayoqchalar soni 10⁷ CFU/g ga yetishi mumkin, bu Lactobacillus bilan solishtirish mumkin. Shu munosabat bilan, bir qator tadqiqotchilar Bacillus bakteriyalarini oddiy ichak mikroflorasining dominant tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko`rishadi. Shuningdek, Bacillus subtilisni terapevtik qo`llash ushbu mikroorganizmdan to`rtta asosiy sohada probiotik sifatida foydalanishga imkon beradi: 1) ichak patogenlaridan himoya qilish; 2) nafas olish patogenlaridan; 3) antibiotik terapiyasida disbiozni yo`q qilish; 4) ovqat hazm qilish va oziq-ovqat mahsulotlarini targ`ib qilishni kuchaytirish^[10].

Bacillus subtilis shtammlari va ularning metabolitlarida patogenlikning yo`qligi, bu ularni yangi avlod probiyotiklari uchun asos sifatida eng istiqbolli qiladi, ularga AQSh oziq-ovqat va

farmatsevtika idorasi tomonidan GRAS (odatda xavfsiz deb tartibga solinadigan) — xavfsiz organizmlari holatini belgilash uchun asos berdi^[11].

Bacillus subtilisga xos bo'lgan eng muhim biokimyoviy xususiyatlardan atrof-muhitni kislotalash qobiliyatini, shuningdek, antibiotiklar ishlab chiqarishni ajratish kerak. Aynan shu xususiyatlar tufayli bacillus jinsining pichan tayoqchasi turli xil opportunistik va patogen mikroorganizmlarning ta'sirini kamaytirishga qodir. Bacillus subtilis - xamirturush zamburug'lari, salmonellalar, protea, streptokokklar, stafilokokklar uchun antagonistdir. Bakteriyaning o'ziga xosligi shundaki, uning genomining 4–5% turli xil mikroblarga qarshi moddalar sintezini kodlaydi va ichak infeksiyalarini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan deyarli barcha patogenlarni qamrab oladi. Nashr qilingan sharhlarga ko'ra, 2005-yilga kelib, B. subtilisning turli shtammlaridan 24 ta shunday moddalar ajratilgan va 2010-yilga kelib ularning ro'yxati o'sishda davom etmoqda. Bacillus subtilisning boshqa muhim xususiyatlariga quyidagilar kiradi: vitaminlar, aminokislotalar va immunoaktiv omillar sintezi; chirigan to'qimalarning parchalanishi mahsulotlarini olib tashlashga qodir fermentlarni faol ishlab chiqarish^[12].

Hozirgi vaqtda chorvachilikda ozuqaning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun Bacillus jinsiga mansub bakteriyalardan amilosubtilin, protosubtilin, protomesenterin, bacell kabi ferment preparatlari ham qo'llaniladi. Ularning hayvonlar va qushlardagi ovqat hazm qilish va metabolizmga ijobiy ta'siri isbotlangan^[13].

Bundan tashqari, ko'plab Yevropa mamlakatlarida, zamonaviy parrandachilik va chorvachilikda BioPlus2B biopreparatsiyasi allaqachon ozuqa konversiyasini yaxshilash va yosh hayvonlarning og'irligini oshirish uchun antibiotiklarni oziqlantirish va fermentlarni oziqlantirish uchun muqobil sifatida ishlatilgan, germaniyaning "Biohem LTD" kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Bacillus jinsi bakteriyalarining shtammlari asosida yaratilgan^[14].

Zamonaviy tayoqchalar tadqiqotining mashhur va istiqbolli yo'nalishi veterinariya tibbiyoti va tibbiyot uchun probiotik dorilarni ishlab chiqish va ularning makroorganizm bilan o'zaro ta'sirining turli jihatlari bo'yicha yangi ma'lumotlarni olishdir. Aniq mikroblarga qarshi va immunomodulyator xususiyatlar, makroorganizmlar va atrof-muhit uchun yuqori klinik samaradorlik va xavfsizlik bilan tavsiflangan jonli mikrobial kulturalardan probiotik preparatlar^[15].

Shuni ta'kidlash kerakki, veterinariya va tibbiy amaliyotda so'nggi o'n yilliklarda jonli lakto-va bifidobakteriyalardan turli xil probiotik dorilarning keng qo'llanilishi ularning terapevtik ta'sirining pasayishiga olib keldi va olimlarni yangilarini izlashga undadi, probiotik xususiyatlarga ega samaraliroq mikroorganizmlar. Bu borada eng mos biologik obektlardan biri spora hosil qiluvchi bakteriyalarning ayrim turlari va birinchi navbatda Bacillus subtilis. Hozirgi vaqtda dunyoda 50 dan ortiq turli xil spora probiotik preparatlari yaratilgan^[16].

Bacillus subtilis antibiotik moddalarni hosil qiladi va shu bilan boshqa mikroorganizmlarga bakteritsid va bakteriostatik ta'sir ko'rsatadi. Pichanlar E. coli, streptokokklar, stafilokokklar va boshqalar kabi turli xil opportunistik bakteriyalarning o'sishini samarali ravishda qarshi qilishi mumkin. Bacillus subtilisning ko'p sonli mikroorganizmlarga qarshi qarama-qarshiligi hayvonlar uchun ular asosida yangi terapevtik va profilaktik dorilarni yaratish uchun keng istiqbollarni ochadi^[17].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Probiotiklar “tirik mikroorganizmlar, ular yetarli miqdorda qoʻllanilganda xoʻjayin sogʻligiga foyda beradi” deb taʼriflanadi. Bundan tashqari, probiotiklarga tegishli boʻlishi mumkin boʻlgan mikroorganizmlar quyidagi talablarga javob berishi kerak: (1) oshqozon-ichak muhitida omon qolishi, yaʼni kislotalar va safroga chidamli boʻlishi; (2) ichak epiteliya hujayralariga biriktirilishi; (3) tez oʻsishi, ichak traktini kolonizatsiya qiladi va u yerda saqlanib qolinishi keyin xoʻjayin tanani tark etadi; (4) ichak mikrobiotasini barqarorlashtiradi; (5) patogenlik belgilariga ega emas; va (6) oziq-ovqat va farmatsevtika jarayonlarida hayotiylikni saqlaydi.

Shunday qilib, soʻnggi oʻn yilliklardagi ilmiy ishlarda *Bacillus subtilis*ning probiotik faolligi spektrini aniqlashda sezilarli yutuqlarga erishildi, bu esa bu bakteriyani tibbiy foydalanish uchun eng jozibali probiotiklar orasida biridir^[19].

Bacillus subtilis patogen boʻlmagan probiotik boʻlganligi sababli, u koʻpincha hayvonlarda ichak faoliyatini yaxshilash uchun mikrobial qoʻshimcha sifatida ishlatiladi. Bu hayvonlarning oʻsishini ragʻbatlantirish va kasalliklarning oldini olish uchun topilgan. U endosporlar shaklida ishlab chiqarilishi mumkin, ular hayvonlarning ichak traktiga kirib, tezda faollashadi, yuqori ichakdagi lipazalar va amilazalar kabi yuqori faol proteazlarni chiqaradi, bu oʻsimlik ozuqasida murakkab uglevodlarning boʻlinishiga yordam beradi. Bundan tashqari, *Bacillus subtilis* ichak patogenlariga antagonistik taʼsir koʻrsatadigan polipeptidlarni ishlab chiqarishi mumkin, bu ozuqa hazm boʻlishini samarali yaxshilaydi. *Bacillus subtilis* aerob bakteriya boʻlganligi sababli, ichakda kislorod isteʼmol qilish orqali anaerob muhitni yaratishga yordam beradi va bu oʻz navbatida ichakdagi dominant bakteriyalarning koʻpayishiga yordam beradi va ichakning ekologik muvozanatini saqlaydi.

Bacillus subtilis biotibbiyot muhandisligida potentsial ahamiyatga ega boʻlgan turli xil past molekulyar ogʻirlikdagi mikroblarga qarshi peptidlar va bakteriotsinlarni, masalan, sirt faol moddalar, basilisin va subtilin ni ajratishi mumkin. *Bacillus subtilis* mikroblarga qarshi peptidlar keng taʼsir koʻrsatishi va turli patogenlarning tezda yoʻq qilinishi tufayli istiqbolli terapevtik vositalardir. Anʼanaviy antibiotiklarni irratsional ravishda qoʻllash natijasida mikrobial qarshilikning kuchayib borishi bilan, mikroblarga qarshi peptidlar bakterial infeksiyalarni davolashda koʻproq rol oʻynaydi^[20]. Mikroblarga qarshi peptidlar xavfsizlik va atrof-muhitga ham foyda keltiradi. Ular qishloq xoʻjaligida va chorvachilikda ozuqa qoʻshimchalari sifatida hayvonlarning tolasini hazm qilish va ichak sogʻligʻini yaxshilash uchun keng qoʻllaniladi. *Bacillus subtilis* ichak florasining muvozanatini yaxshilaydi va ichak sogʻligʻini va oziq-ovqat assimilyatsiyasining samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, sut ozuqasiga *Bacillus subtilis* sporalarini qoʻshish sut va oqsil ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, tovuqlar parheziga *Bacillus subtilis*ni qoʻshish ularning mahsuldorligini, shuningdek, eski tovuqlar tomonidan ishlab chiqarilgan tuxum qobigʻining sifatini yaxshilaydi^[21].

Ushbu maʼlumotlar chorvachilikda probiotiklarni qoʻllanilishi qoʻllab-quvvatlash, ularni yaratish va ishlab chiqarish muammosiga katta eʼtibor koʻrsatilayotganini koʻrsatadi. Maʼlum boʻlishicha, probiotiklar tarkibiga kiruvchi basillalar oshqozon-ichak shilliq qavatini tezda qoplab olish imkonini beruvchi adgeziv (yopishish, birikish) va oʻsish-koʻpayish xususiyatlariga ega boʻlishi zarur ekan. Bakteriyalar hujayralarning oshqozon va ichak yuqori

bo'limlarining reaktogen ta'sirga chidamliligi ham probiotik preparatlarning yashovchanligi uchun zarur shartdir.

Bacillus subtilis bakteriyasi asosidagi probiotiklar Yevropa va Osiyo davlatlarida qoramollarning sutdor, go'sht uchun massa yig'ishi uchun ozuqasiga qo'shib berilmoqda. Probiotiklarda Bacillus subtilisning qo'llanishi bu shu asosidagi preparatlarning ishlab chiqarilishi chorva mahsulotlari sog'lom va olinadigan mahsulot sifati va hajmi oshishida yordam beradi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda qishloq xo'jaligi hayvonlarini sog'ligini ta'minlash va ulardan ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va ishlab chiqarishda probiotiklarning ahamiyati to'g'risidagi fikrlarimizni chorvadorlar va veterinary vrachlar uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlab o'tamiz. Buning natijasi esa Bacillus subtilis asosidagi probiotiklarni chorvachilik va veterinariya amaliyotida qo'llash istiqbolini ko'rsatadi.

References:

1. Осипова И.Г., Михайлова Н.А., Сорокулова И.Г., Васильева Е.А., Гайде-ров А.А. Споровые пробиотики. Журн. микробиол. — 2003. №3. с. 113-119.
2. Шендеров Б.А., Манвелова М.А., Степанчук Ю.Б., Скиба Н.Э. Пробиотики и функциональное питание // Антибиотики и химиотерапия. 1997. - Т. 42, N 7. - С.30-34.
3. Поберий И.А., Харечко А.Т., Садовой Н.В., Литусов Н.В. Новый комплексный эубиотик «биоспорин» для детей и взрослых / Здоровоохранение Башкортостана. 1998. - N 1. - С. 97-99.
4. Блинкова Л.П., Семенов С.А., Бутова Л.Г. и др. Антагонистическая активность свежeweделенных штаммов бактерий рода Bacillus // ЖМЭИ. 1994. -N5.-С. 71-72.
5. Yuanhao Zhou, Zihan Zeng, Yibin Xu, Jiafu Ying, Baikui Wang, Muhammed Majeed, Shaheen Majeed, Anurag Pande and Weifen Li. Application of Bacillus coagulans in Animal Husbandry and Its Underlying Mechanisms. *Animals* 2020, 10(3), 454.
6. Сорокулова И.Б. Перспективы применения бактерий рода Bacillus для конструирования новых биопрепаратов // Антибиотики и химиотерапия. -1996. Т.41, N 10. - С. 13-15.
7. Moszer I., Glaser P., Danchin A. SubtiList: A relational database for the Bacillus subtilis genome // Microbiology. 1995. - V. 141, N 2. - P. 261-268.
8. Oh M.K., Kim B.G., Park S.H. Importance of spore mutants for fed-batch and continuous fermentation of Bacillus subtilis // Biotechnol. and Bioeng. 1995. -V. 47, N 6. - P. 696-702.
9. Топчий М.П. Применение препаратов из живых культур сенной палочки при дисбактериозах у телят: Автореф. дис. канд. биол. наук. Минск, 1997. -21 с.
10. Yuan Su, Chuan Liu, Huan Fang & Dawei Zhang. Bacillus subtilis: a universal cell factory for industry, agriculture, biomaterials and medicine. *Microbial Cell Factories* volume 19, Article number: 173 (2020).
11. Agency Response Letter GRAS Notice № GRN 000649.

: <https://www.fda.gov/food/ingredientpackaginglabeling/gras/noticeinventory/ucm540359.htm>

12. Baruzzi F., Quintieri L., Morea M., Caputo L. Antimicrobial Compounds Produced by *Bacillus* spp. and Applications in Food / A. Méndez, Ed. Formatex Microbiology Series Publication, Spain: Formatex, 2011. P. 1102–1111.
13. Преображенский Л.Н. Фармакодинамические основы и перспективы применения ферментных препаратов в животноводстве // Ветеринария с.-х. животных. – 2006. – № 1. – С. 71-75.
14. Марченко Ф., Сунгуров А., Башкиров О. *Комплексный подход к применению кормового пробиотика БиоПлюс2Б в сочетании с антибиотикотерапией // Эффективное птицеводство та тваринництво. – 2004. – № 3. – С. 29-30.* Преображенский Л.Н. Фармакодинамические основы и перспективы применения ферментных препаратов в животноводстве // Ветеринария с.-х. животных. – 2006. – № 1. – С. 71-75
15. Сафронова Л. А., Зеленая Л. Б., Ключко В. В., Авдеева Л. В., Рева О. Н., Подгорский В. С. Гено- и фенотипическая характеристика штаммов бацилл-компонентов эндоспорина // Микробиол. журн. – 2012. – 74, № 5. – С. 55–66.
16. Пробиотики на основе бактерий рода *Bacillus* в птицеводстве / Н. В. Феоктистова, А. М. Марданова, Г. Ф. Хадиева, М. Р. Шарипова // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. – 2017. – Т. 159, № 1. – С. 85–107.
17. Supplemental effects of probiotic *Bacillus subtilis* fmbJ on growth performance, antioxidant capacity, and meat quality of broiler chickens. K. Bai, Q. Huang, J. Zhang [et al.]. *Poult. Sci.* 2017; 96 (1): 74–82; DOI: 10.3382/ps/pew246
18. Lee NK, Kim WS, Paik HD. *Bacillus* strains as human probiotics: characterization, safety, microbiome, and probiotic carrier. *Food Sci Biotechnol.* 2019;28:1297–305.
19. Stein T. *Bacillus subtilis* antibiotics: structures, syntheses and specific functions. *Mol Microbiol.* 2005;56:845–57.
20. Souza V.L., Lopes N.M., Zacaroni O.F., Silveira V.A., Pereira R.A.N., Freitas J.A., Almeida R., Salvati G.G.S., Pereira M.N. Lactation performance and diet digestibility of dairy cows in response to the supplementation of *Bacillus subtilis* spores. *Livestock Science.* 2017;200:35–9.
21. Abdelqader A., Irshaid R., Al-Fataftah A.R. Effects of dietary probiotic inclusion on performance, eggshell quality, cecal microflora composition, and tibia traits of laying hens in the late phase of production. *Trop. Anim. Health Prod.* 2013;45:1017–24.